

МЕВАЛИ ДАРАХТЛАРНИНГ БАКТЕРИАЛ КУЙИШ КАСАЛЛИГИ ҲАҚИДА МАЪЛУМОТ

Уббиниязов Дарьябай Даулетназар¹
Жумамуратов Улуғбек Ғанийбай уғли²
Аймуратова Диана Алтпысбаевна³

¹Ўсимликлар карантини ва ҳимояси илмий-тадқиқот институти
Қорақалпоғистон Республикаси филиали директори,
²Ўсимликлар карантини ва ҳимояси илмий-тадқиқот институти
Қорақалпоғистон Республикаси филиалининг катта илмий ходими,
³Ўсимликлар карантини ва ҳимояси илмий-тадқиқот институти
Қорақалпоғистон Республикаси филиалининг мутахассиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6385195>

Аннотация: Мевали дарахтларнинг бактериал куйиш касаллиги ва унга қарши курашиш усуллари ҳақида мақолада баён этилган.

Калти сўзлар: Мевали дарахтларнинг карантин касалликлари, бактериал куйиш касаллиги.

Боғлардаги бактериал куйиш касаллигини *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al. бактерияси кўзғатади. Ушбу касаллик Канада, Мексика, Гватемала, АҚШ, Колумбия, Чили, Янги Зеландия, Белгия, Польша, Германия, Чехия, Италия, Греция, Англия, Осиёнинг Вьетнам, Хитой, Туркия, Япония, Саудия Арабистони, Миср каби мамлакатларда кенг тарқалган. Бу касаллик ҳозирги кунда Ўзбекистонда ташқи карантин объекти ҳисобланади.

Бу бактериоз одатда эрта баҳорда дарахтлар гуллаган пайтда намоён бўлади. Намлик юқори ва ҳарорат 18 Сдан баландроқ бўлиши касаллик учун қулай шароит яратади. Экинларнинг гул, новда, поя барглари ва ёш мевалари зарарланади улар бирдан қораяди ва сўлиб қолади. Зарарланган дарахтлар оловга қуйгандай тус олади. Шох ва новдаларнинг пўстлари бурушиқ шишчалар билан қопланади ва баъзан чатнайди, улардан сутдай оқ экссудат чиқади, шох ва пояларга оқади, бу суюқлик ҳавода қотади ва қахрабодай сариқ ёки тўқ-қўнғир тус олади. Зарарланган жойлар ёз иссиғида қурийди, бироз ботиқ шакл олади ва чатнаб кетади. Касаллик олдин новдаларнинг уч қисимида бошланади, сўнгра қараб тарқалади, каттароқ шохларга ва пояга ўтади, оқибатда бутун дарахт зарарланади ва қуриб қолади. Бактерия ўсимлик тўқималарига гулларнинг ширадон (нектарник) лари, камроқ ҳолларда барг тешиклари ҳамда ҳар хил ҳашаротлар пайдо қилган ва механик яралар орқали киради. Етилган мевалар ҳатто сунъий зарарлаганда ҳам, касалланмайди. Об-ҳаво ва иқлим билан боғлиқ ҳолда касалликнинг кучли ривожланиши баҳорда, ёзда ёки куз бошидакузатилиши мумкин.

Бактериал куйиш касаллигининг асосий хўжайинлари раъногулдошлар оиласига мансуб бўлган мевали дарахтлар ва буталардир. Буларга олма, нок, беҳи, дўлана, ирғай, олча, олхўри, гилос, ўрик, шафтоли, бодом, атиргул, кулупнай, ёнғоқ, хурмо каби ўсимликлар киради. Бу касаллик тез тарқалади, асосан олма, нок, беҳи ва дўланани кучли зарарлайди. Патоген ўсимлик тўқималарига гулларнинг ширадонлари, камроқ

холларда барг тешиклари ва ҳашаротлар пайдо қилган ва механик яралар орқали ўтади.

Зарарланган дарахтларда касаллик белгилари биринчи баргларда, сўнг ёш новдаларда пайдо бўлади. Бактериал куйиш билан касалланган боғларда дарахтларнинг новда ва пўстлоқларнинг ёрилиши, барг ва ёш новдаларнинг қўнғир тусга кириб, куйгандек бўлиб қолиши ва касалланган новда ҳамда меваларда елимга ўхшаш суюқлик, эксеудат чиқиб туради. Бу касаллик билан дарахтларнинг гули, новдаси, барги, ёш мевалари ва ёғоч қисмлари ҳам зарарланади. Касаллик қўзғатувчи бактерия асосан ёмғир, шамол, ҳашаротлар ёрдамида, дарахтларга шакл беришда ишлатиладиган асбоб-ускуналар ва қушлар орқали тақалади.

Касалликка қарши курашишда чидамли навларни экиш; дарахт ораларини ағдариш, хайдаш; азотли ўғитларни меъёридан ортиқча қўлламаслик; дарахтларга эрта баҳорда фақат уларнинг тиним даврида шакл бериш ва шохларни қўп кесмаслик; қуриган новда ёки шохларни қуриган жойидан 20-25 см пастидан кесиб олиш ва уларни йўқ қилиш; (ҳар бир новда ёки шохларни кесишда асбобни дезинфектант эритмаси билан зарарсизлантириш зарур), дарахтларнинг пайвандтагларидан ўсиб чиққан новдаларини кесиб ташлаш, куйиш касаллиги билан кучли зарарланган дарахтларни ковлаб олиб, йўқ қилиш ва кимёвий кураш тадбирларини ўз вақтида олиб бориш касалликка қарши юқори самара беради.

Карантин чора тадбирлар. Бактериал куйиш касаллиги тарқалган давлатлардан кўчатларни олиб кирмаслик; четдан олиб келинган кўчатларни карантин лабораториясида синчиклаб текшириш; четдан келтирилган кўчатлар билан барпо қилинган боғларни 3-4 йил давомида кузатиб бориш; дарахтларда касалликнинг белгилари намоён бўлса, уни лаборатория шароитида аниқлаш; боғларда бактериал куйиш касаллиги аниқланганда зудлик билан уни йўқ қилиш ва кўчатларни бактериал куйиш билан касалланмаган тоза ҳудудлардан танлаш муҳим аҳамият касб этади.

АДАБИЁТЛАР:

1. Ўсимликларнинг карантини касалликлари У.Х.Рахимов, Р.А.Жумаев, У.Қ.Хамираев, У.А.Машарипов Тошкент 2019 йил 31-32 б
2. www.karantin.uz
3. www.bakterialnyj-ozhog-plodovyx-kultur